

indicators as part of financial and economic security]. *Biznes Inform*, 2015, Vol. 8: 266–271 [in Ukrainian].

6. Nazarova G. V., Lobazov S. M. (2015), *Udoskonalennya metody'ky' rozrachunku integral'nogo indeksu kadrovoyi bezpeky' pidpry'emstva* [Improvement of the method of calculation of the integral index of personnel security of the enterprise]. *Ekonomika: realiyi chasu*, 2015, Vol. 1(17): 134–139 [in Ukrainian].

7. Reverchuk N. J. *Kadrova bezpeka ta metodologiya upravlinnya neyu* [Human security and its management methodology]. *Visnyk Universytetu bankivs'koyi Nacional'nogo banku Ukrayiny'*, 2009, Vol. 1(4): 159–163 [in Ukrainian].

Дані про автора

Воронка Ольга Зиновіївна,

викладач кафедри менеджменту, Львівський державний університет внутрішніх справ
e-mail: olga.voronka24@gmail.com

Данные об авторе

Воронка Ольга Зиновьевна,

преподаватель кафедры менеджмента, Львовский государственный университет внутренних дел
e-mail: olga.voronka24@gmail.com

Data about the author

Olga Voronka,

Lecturer Department of Management, Lviv State University of Internal Affairs of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine
e-mail: olga.voronka24@gmail.com

УДК 338.48

ЛИСЮЧЕНКО С.О.

Сутність, характерні риси та структура рекреаційно-туристичного комплексу України

Предмет дослідження – особливості рекреаційно-туристичного комплексу як складової національного господарства та сектора послуг.

Метою написання **статті** є теоретичне обґрунтування сутності характерних рис та структури рекреаційно-туристичного комплексу.

Методологія проведення роботи – загальні положення економічної теорії та концепції стало-го розвитку. На основі системного аналізу визначено чинники, що впливають на формування та розвиток рекреаційно-туристичного комплексу України. З використанням методів експертного та логістичного аналізу визначено складові ТРК та міжгалузеві зв'язки між ними. Методами структурування та синтезу виявлено потенціал розвитку рекреаційно-туристичного комплексу та його роль у забезпеченні економічного зростання України та підвищенні соціального рівня життя.

Результати роботи – визначено, що рекреаційно-туристичний комплекс реалізує свої можливості на третину. Це зумовлено низкою причин, серед яких: високі податки; невирішеність питань з приватизації землі та захисту приватного капіталу; недостатня державна підтримка суб'єктів державного підприємництва; відсутність системи регулювання зовнішньоекономічної діяльності у сфері послуг; недостатнє кадрове забезпечення сфери туризму та ін.

Висновки – рекреаційно-туристичний комплекс України має свою структуру і, враховуючі систему таких складових в розвитку РТК, можливо не тільки покращити економічну ситуацію, але й мати вплив на соціальний рівень життя населення та на розвиток інфраструктури в конкретному регіоні. Вирішення завдань комплексного розвитку ТРК дозволить здійснювати стратегічне і поточне планування розвитку основних складових такого комплексу з урахуванням його регіональних, соціальних та інших особливостей.

Для держави важливо досягнути такого балансу між доходами від в'їзного туризму і видатками на нього (включаючи повернення валюти країні-інвестору, довгострокові витрати на будівництво та обладнання готелів, доріг, аеропортів, засобів зв'язку, підготовку персоналу для створення комфортних умов перебування іноземним туристам), щоб в кінцевому підсумку забезпечити стійкий позитивний платіжний баланс за статтею «Туризм».

Ключові слова: туризм, рекреація, рекреаційно–туристичний комплекс, рекреаційно–туристична діяльність, туристичні ресурси, рекреаційні ресурси.

ЛЫСЮЧЕНКО С.О.

Сущность, характерные черты и структура рекреационно–туристического комплекса Украины

Предмет исследования – особенности рекреационно–туристического комплекса как составляющей национального хозяйства и сектора услуг.

Целью написания **статьи** является теоретическое обоснование сущности, характерных особенностей и структуры рекреационно–туристического комплекса.

Методология проведения работы – общие положения экономической теории и концепции устойчивого развития. На основе системного анализа определены факторы, влияющие на формирование и развитие рекреационно–туристического комплекса Украины. С использованием методов экспертного и логистического анализа определены составляющие ТРК и межотраслевые связи между ними. Методами структурирования и синтеза выявлен потенциал развития рекреационно–туристического комплекса и его роль в обеспечении экономического роста Украины и повышения социального уровня жизни.

Результаты работы – определено, что рекреационно–туристический комплекс реализует свои возможности на треть. Это обусловлено рядом причин, среди которых: высокие налоги; нерешенность вопросов по приватизации земли и защиты частного капитала; недостаточная государственная поддержка субъектов государственного предпринимательства; отсутствие системы регулирования внешнеэкономической деятельности в сфере услуг; недостаточное кадровое обеспечение сферы туризма и др.

Выводы – рекреационно–туристический комплекс Украины имеет свою структуру и, учитывая систему таких составляющих в развитии РТК, возможно не только улучшить экономическую ситуацию, но и влиять на социальный уровень жизни населения и на развитие инфраструктуры в конкретном регионе. Решение задач комплексного развития ТРК позволит осуществлять стратегическое и текущее планирование развития основных составляющих такого комплекса с учетом его региональных, социальных и других особенностей.

Для государства важно достичь такого баланса между доходами от въездного туризма и расходами на него (включая возврат валюты стране–инвестору, долгосрочные расходы на строительство и оборудование гостиниц, дорог, аэропортов, средств связи, подготовку персонала для создания комфортных условий пребывания иностранным туристам), чтобы в конечном итоге обеспечить устойчивый положительный платежный баланс по статье «Туризм».

Ключевые слова: туризм, рекреация, рекреационно–туристический комплекс, рекреационно–туристическая деятельность, туристические ресурсы, рекреационные ресурсы.

LYSYUCHENKO S.O.

Essence, features and structure of the recreational and tourist complex of Ukraine

The subject of research – the features of recreation and tourism complex as a component of the national economy and the service sector.

The purpose of the article is the theoretical substantiation of the nature of the characteristic features and structure of the recreational and tourist complex.

Methodology of the work – general provisions of economic theories and concepts of sustainable development. On the basis of system analysis, factors influencing the formation and development of the recreational and tourist complex of Ukraine are identified. Using the methods of expert and logistic analysis, the components of the TPC and the interdepartmental connections between them are determined. Structure and synthesis methods reveal the potential of development of the recreational and tourist complex and its role in ensuring economic growth of Ukraine and raising the social standard of living.

The results of the work – it is determined that the recreational and tourist complex realizes its capabilities by one third. This is due to a number of reasons, among which: high taxes; unresolved issues of privatization of land and protection of private capital; insufficient state support of state entrepreneurship entities; lack of a system of regulation of foreign economic activity in the sphere of services; insufficient staffing of the sphere of tourism, etc.

Conclusions – the recreational and tourist complex of Ukraine has its structure and taking into account the system of such components in the development of the RTC, it is possible not only to improve the economic situation but also to have an impact on the social standard of living of the population and on the development of infrastructure in a particular region. Solving the tasks of complex development of TPC will allow to carry out strategic and current planning of development of the main components of such a complex, taking into account its regional, social and other features.

It is important for the state to achieve such a balance between incoming tourism incomes and expenditures on it (including the return of currency to the investor country, long-term costs of construction and equipment of hotels, roads, airports, communication facilities, training of personnel to create comfortable conditions of stay abroad tourists) in order to ultimately ensure a stable positive balance of payments for the article «Tourism».

Key words: tourism, recreation, recreation and tourist complex, recreational and tourist activity, tourist resources, recreational resources

Постановка проблеми. За своїм рекреаційно-туристичним потенціалом Україна має всі можливості стати туристичною державою світового рівня. Розширення міжнародних зв'язків відкриває нові напрямки для просування національного туристичного продукту на світовому ринку, залучення до світового інформаційного простору та впровадження передового досвіду організації туристичної діяльності.

В Україні висвітлені далеко не всі питання стосовно сучасних теоретико-методологічних та прикладних засад активізації діяльності підприємств рекреаційно-туристичного комплексу. Існує потреба у поглибленому науковому дослідженні теоретичних аспектів формування методики організаційного та фінансово-ресурсного забезпечення розвитку туризму на загальнодержавному та регіональному рівнях, визначенні пріоритетів та окресленні шляхів підвищення ефективності управління комплексним використанням багатого рекреаційно-туристичного потенціалу регіонів України.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. З найбільшим успіхом у цьому напрямку працювали вітчизняні наукові школи: Національної Академії Наук, зокрема Рада по вивченню продуктивних сил України, Інститут проблем Ринку та економіко-екологічних досліджень, Інститут регіональних досліджень, Інститут економіко-правових досліджень, сучасні розробки здійснює Національний університет ім. Т.Г.Шевченка,

Сумський державний університет, Чернівецький державний університет ім. Ю. Федьковича, Луцький державний технічний університет, Одеський національний університет ім. І.І. Мечнікова, а також інститути вітчизняної рекреаційно-туристичної сфери: Київський інститут туризму, економіки і права, Український інститут туризму та інші.

Проблематика розвитку рекреаційно-туристичного комплексу розглядається в працях таких вчених, як О.О. Бейдик, О.Г. Топчієв, О.В. Баєва, В.І. Стафійчук, В.С. Преображенський, В.П. Руденко та ін. Ними розглядаються характерні риси рекреаційно-туристичного комплексу, умови та складові його функціонування, наводяться пріоритетні напрямки розвитку ринку туристично-рекреаційних послуг. У науковій літературі існує декілька близьких за змістом узагальнених визначень рекреаційно-туристичних утворень, проте, жодне з них не можна тлумачити однозначно. Так, Н.В. Фоменко стверджує, що територіальний рекреаційний комплекс характеризується єдиною територією, яка має значний рекреаційний потенціал, сукупність рекреаційних установ з тісними виробничими зв'язками, єдністю організаційних форм і управління, які забезпечують ефективне використання природних рекреаційних ресурсів і соціально-економічних умов, що склалися на даній території [7]. На наш погляд визначення основних категорій рекреаційно-туристичного комплексу потребує поглибленого вивчення його структури, економічних і міжгалузевих зв'язків.

Метою написання *статті* є теоретичне обґрунтування сутності, характерних рис та структури рекреаційно-туристичного комплексу України.

Оскільки туризм протягом усієї історії свого економічного існування переконливо утримує репутацію специфічної сфери, яка динамічно розвивається у складі галузей обслуговування і посідає все більш помітне місце у світовій економіці за показником швидкості обігу капіталу, числом зайнятих, обсягом експорту послуг, як джерело доходів для національних бюджетів. Рівень споживання туристичних послуг є одним із важливих індикаторів якості життя.

Виклад основного матеріалу. Процес прискореного розвитку туризму є результатом науково-технічного прогресу, зростання пізнавальних, оздоровчих потреб людей і необхідності в міжнародних ділових контактах. Наявність багатого історико-культурного і природно-рекреаційного потенціалу дала змогу багатьом країнам, окремі з яких навіть не належать до високорозвинених, завоювати серйозні позиції на світовому туристичному ринку [5].

Сутність туристичних та рекреаційних ресурсів полягає в тому, що вони слугують основою для формування туристичного продукту та його пропозиції. Загалом туристичними ресурсами вважається все, що можна використовувати в конкретному районі для організації туристичної діяльності та залучення туристів.

Туристичні ресурси – категорія історична, змінна в часі, оскільки переінакшення структури й обсягу рекреаційних потреб суспільства призводить до залучення в рекреаційну і туристичну діяльність нових елементів природного і соціально-антропогенного характеру. Властивості туристичних ресурсів: – це привабливість; кліматичні умови; доступність; ступінь дослідженості; екскурсійна значущість; пейзажні і екологічні характеристики; соціально-демографічні характеристики; потенційний запас; спосіб використання та ін.

Рекреаційні ресурси – це об'єкти, явища і процеси природного та антропогенного походження, що використовуються або можуть бути використані для розвитку рекреації і туризму. До рекреаційних ресурсів належать території та окремі об'єкти, що можуть бути використані для відпочинку і лікування людей, відновлення їхніх фізичних і духовних сил. Характерними властивостями рекреаційних ресурсів є: цілісність, динамізм, місткість, стійкість, надійність, привабливість

Поеднання туристичних та рекреаційних ресурсів органічно викликає створення рекреаційно-туристичного комплексу – типового міжгалузевого комплексу, в якому прямо чи опосередковано бере участь багато різних галузей як матеріального, так і нематеріального виробництва. Він є системою економічно та соціально поєднаних окремих галузей, виробництв, виробничих підприємств та підприємств сфери послуг на певній території, призначення яких полягає у забезпеченні рекреаційними послугами населення конкретної територіальної одиниці. Поняття «рекреаційний» підкреслює спрямованість функцій комплексу на реалізацію оздоровчих потреб населення та відновлення життєвих сил людини, а «туристичний» означає тимчасовий виїзд громадян з місць постійного проживання з метою відновлення життєвих сил і непов'язаний з оплачуваною діяльністю [4].

Рекреаційно-туристичний комплекс (РТК) України може розглядатися у двох аспектах: по-перше, як міжгалузевий комплекс у складі сфери послуг, де виникають і розвиваються економічні відносини з виробництва, обміну та споживання рекреаційно-туристичного продукту; по-друге, як складова частина соціальної інфраструктури територій різного рівня, що являє собою комплексну систему (мережу) підприємств і закладів з виробництва, просування і реалізації рекреаційно-туристичних послуг [3].

В процесі структурної перебудови економіки України важливим є аналіз взаємодії центральних та місцевих органів державної виконавчої влади щодо організаційного забезпечення управління процесами розвитку рекреаційно-туристичної галузі в країні та її регіонах. Для України на сучасному етапі розвитку необхідність формування конструктивної рекреаційно-туристичної політики набуває дедалі більшої актуальності. В залежності від рівня, на якому вона визначається і реалізується, доцільно виділяти: державну, регіональну політику і політику окремих підприємств рекреаційно-туристичного комплексу.

Постає доцільність моделювання туристичної політики на засадах стратегічного планування, що відображається комплексним документом, який включає аналітичну і прогнозну інформацію, систему заходів і проектів, передбачених для виконання державними органами, іншими зацікавленими структурами-учасниками ринку рекреаційно-туристичних послуг. Державна політика щодо розвитку галузі передбачає створення кон-

курентоспроможного рекреаційно–туристичного комплексу, який всесторонньо задовольнятиме потреби вітчизняних і закордонних споживачів туристичного продукту, сприятиме розвитку економіки країни шляхом збільшення робочих місць, бюджетних і валютних надходжень, збереження культурної і природної спадщини [1].

Наразі загальноприйняте розуміння рекреаційно–туристична діяльності (РТД) ще не сформоване. Коротко розглянемо найбільш поширені напрямки й підходи її визначення. За першим напрямком РТД характеризують як чинник цивілізаційного поступу людства. Дослідники наголошують, що феномен бурхливого зростання РТД – це туристична «революція», зіставна за своїми наслідками з індустріальною революцією. Туризм характеризують як багатогранне явище суспільного життя, як могутню й динамічну світову індустрію, як розгалужену соціальну систему, що генерує великі потоки туристів (мандрівників), створює сотні мільйонів робочих місць, являє собою важливий чинник формування способу життя й задоволення потреб людини.

За другим напрямком РТД розглядають як галузь. Сучасний туризм має всі ознаки галузі чи виду економічної діяльності: запит суспільства на туристичні послуги, виробництво й реалізацію таких послуг, використання спеціальних ресурсів і технологій, специфічні організаційно–економічні форми. Водночас рекреаційно–туристична діяльність не входить до офіційних переліків галузей та видів економічної діяльності внаслідок своїх специфічних рис [6].

Отже, виходячи зі сказаного вище, пропонується під поняттям «туристично–рекреаційний комплекс» (ТРК) розуміти комплекс, що об'єднує систему туристично–рекреаційних закладів і установ, обслуговуючих їх підприємств інфраструктури та інших галузей, які мають тісні виробничі, соціальні й економічні зв'язки, спільно використовують ресурси з метою задоволення різноманітних оздоровчих, пізнавальних, культурних та інших потреб населення шляхом створення і споживання специфічного туристично–рекреаційного продукту.

При організації рекреаційно–територіальних утворень ми зіштовхуємося із конгломератами, елементи яких пов'язані між собою та навколишнім середовищем величезною кількістю прямих і зворотних зв'язків.

В основу рекреаційного поділу території покладають такі основні ознаки:

- атрактивні рекреаційні ресурси даної території;

- соціально–економічний потенціал для рекреаційного освоєння території;

- частка реалізованого рекреаційного продукту у валовому продукту території, тобто ступінь її рекреаційної спеціалізації;

- інші особливі ознаки (місцеві традиції, промисли, релігійне значення);

- стан матеріальної та допоміжної бази рекреації в регіоні.

До складу РТК входять такі галузі: галузь туруперейтингу, санаторно–курортна галузь, галузь закладів тимчасового проживання (готелі, мотелі, хостели, турбази, пансіонати відпочинку, вілли тощо), галузь громадського харчування, галузь розваг (казино, нічні клуби, дискотеки, центри гральних автоматів, аквапарки тощо). Інтегрованими на субгалузевому рівні в національну індустрію туризму є галузі пасажироперевезень, АПК, галузь банківсько–страхових послуг, група виробництв товарів туристичного споживання (сувенірна продукція, спортивно–туристичний інвентар), група виробництв засобів виробництва туристичних послуг (обладнання для видобутку і розливу мін вод, засоби гігієни в готелях), освітній комплекс (фахова освіта працівників туріндустрії), інформаційний комплекс, спеціалізовані органи управління [2].

Здійснивши аналіз фахової літератури, можна зробити висновок, що рекреаційно–туристичний комплекс – це система, яка володіє значним рекреаційним потенціалом, характеризується єдністю території, наявністю рекреаційних установ і підприємств інфраструктури, єдністю організаційних форм управління, що забезпечують ефективне використання природних і економічних ресурсів. До складу рекреаційно–туристичного комплексу можна віднести: природні рекреаційні ресурси, культурно–історичні ресурси, соціально–демографічні ресурси. соціально економічні умови та ресурси. Отже поняття «рекреаційно–туристичний комплекс» в науковій літературі трактується по–різному і має безліч особливостей та невизначеностей. Нині рекреаційно–туристичний комплекс реалізує свої можливості на третину. Це зумовлено низкою причин, серед яких: високі податки; не вирішеність питань з приватизації землі та захисту приватного капіталу; недостатня державна підтримка суб'єктів державного підприємництва; відсутність системи регулювання зовнішньоекономічної діяльності у сфері послуг; недостатнє кадрове забезпечення сфери туризму та ін.

Висновки

Таким чином, рекреаційно–туристичний комплекс України має свою структуру і, враховуючи систему таких складових в розвитку РТК, можливо не тільки покращити економічну ситуацію, але й мати вплив на соціальний рівень життя населення та на розвиток інфраструктури в конкретному регіоні. Вирішення завдань комплексного розвитку РТК дозволить здійснювати стратегічне і поточне планування розвитку основних складових такого комплексу з урахуванням його регіональних, соціальних та інших особливостей.

Для держави важливо досягнути такого балансу між доходами від в'їзного туризму і видатками на нього (включаючи повернення валюти країні–інвестору, довгострокові витрати на будівництво та обладнання готелів, доріг, аеропортів, засобів зв'язку, підготовку персоналу для створення комфортних умов перебування іноземним туристам), щоб в кінцевому підсумку забезпечити стійкий позитивний платіжний баланс за статтею «Туризм».

Список використаних джерел

1. Економіка аграрного сектору: навч. пос. / Збарський В.К., Лендел М.А., Мацибора В.І., Чалий А.А.; за ред. чл.–кор. НААН, професора М.А. Лендела. – К.: НУ–БіП України, 2009. – 410 с.
2. Стецюк О.В. Туристичний комплекс Карпатського регіону України: структура та територіальна організація: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. географ. наук: 11.00.02 «Економічна та соціальна географія» / Львівський національний університет ім. І. Франка. – Львів, 2006. – 17 с.
3. Стеченко Д.М. Розміщення продуктивних сил і регіоналістика: Підручник. – К.: Вікар, 2006. – 396 с.
4. Стратегическое управление рекреационными предприятиями в условиях переходной экономики / М. А. Боков. – СПб.: ЮНИТИ–ДАНА, 2001. – 368 с.
5. Сучасні проблеми і перспективи економічної динаміки: матеріали IV Всеукраїнської науково–практичної конференції (м. Умань, 30 листопада – 1 грудня 2017 р.) / Умань: ВПЦ «Візаві», 2017. – 364 с.
6. Топчів О. Г. Рекреаційно–туристична діяльність як складова регіональних господарських комплексів: концептуально–понятійний огляд / О.Г. Топчів, В.В. Яворська, О.І. Ніколаєва // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: географічні науки, 2016. – Вип. 5. – с. 128–135.
7. Фоменко Н.В. Рекреаційні ресурси та курортологія: Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної

літератури, 2007. – 312 с.

References

1. The economy of the agrarian sector: educational post. / Zbarsky VK, Landel MA, Matsybora VI, Chaliy AA; For the editor–in–chief of the Corresponding Member of the Russian Academy of Sciences, Professor M. A. Landel. – K.: NUBiP of Ukraine, 2009. – 410 p.
2. Stetsyuk O.V. Tourist complex of the Carpathian region of Ukraine: structure and territorial organization: author's abstract. dis for obtaining sciences. Degree Candidate geographer. Sciences: 11.00.02 «Economic and Social Geography» / Ivan Franko National University of Lviv. – Lviv, 2006. – 17 p.
3. Stechko D.M. Placement of Productive Forces and Regional Studies: A Textbook. – K.: Vikar, 2006. – 396s.
4. Strategic management of recreational enterprises in transition economies / MA Bokov. – SPb.: UNITI–DANA, 2001. – 368 pp.
5. Modern problems and prospects of economic dynamics: Materials of the IV All–Ukrainian Scientific and Practical Conference (Uman, November 30 – December 1, 2017) / Uman: VIZAVI, 2017. – 364 p.
6. Topchiev O. G. Recreational–tourism activity as a component of regional economic complexes: conceptual–conceptual review / O.G. Topchiev, V.V. Yavorskaya, O.I. Nikolaev // Scientific Bulletin of Kherson State University. Series: Geographical Sciences, 2016. – Vip. 5. – p. 128–135.
7. Fomenko N.V. Recreational resources and health resorts: A manual. – K.: Center for Educational Literature, 2007. – 312 p.

Дані про автора

Лисюченко Світлана Олегівна,

аспірантка Державного науково–дослідного інституту інформатизації та моделювання економіки
e–mail: Skonfet@gmail.com

Данные об авторе

Лисюченко Светлана Олеговна,

аспірантка Государственного научно–исследовательского института информатизации и моделирования экономики
e–mail: Skonfet@gmail.com

Data about the author

Svetlana Lysyuchenko,

postgraduate student at the State Research Institute of Informatization and Economic Modeling
e–mail: Skonfet@gmail.com